

TENSIONES FILOSÓFICAS EN LA MINERÍA

(*PHILOSOPHICAL TENSIONS IN MINING*)

Andres Canchumanya Mayhua

Universidad Nacional Del Centro Del Perú , Junín , Facultad De Ingeniería de Minas , Huancayo Perú.

[e 2025100736H@uncp.edu.pe:](mailto:2025100736H@uncp.edu.pe)

Resumen: El objetivo central de este ensayo consiste en llevar a cabo un análisis profundo acerca de las tensiones y los contraargumentos que se generan entre dos concepciones filosóficas opuestas aplicadas a la actividad minera: el Antropocentrismo, Ecocentrismo y Utilitarismo. En este marco, se presentará una situación minera real ubicada en América Latina, región que constituye un escenario representativo de los desafíos éticos, económicos, sociales y políticos vinculados a la explotación de los recursos naturales. A partir de este caso, se identificarán los principales conflictos que surgen cuando el interés

humano y el desarrollo económico se colocan por encima del valor intrínseco de la naturaleza, así como las críticas que cada perspectiva recibe desde la posición contraria. El análisis propuesto permitirá evidenciar que, si bien estas dos visiones parten de fundamentos aparentemente irreconciliables, existe la posibilidad de encontrar puntos de encuentro que favorezcan la construcción de un modelo intermedio. Dicho modelo se basaría en una minería responsable y sostenible que logre conciliar, de manera equilibrada, la necesidad de garantizar el bienestar de las comunidades humanas con la

preservación y respeto de los ecosistemas. Con ello, se busca abrir el debate sobre la viabilidad de integrar marcos normativos, tecnológicos y éticos que reduzcan los impactos negativos de la minería sin anular por completo sus beneficios.

Abstract: The central objective of this essay is to carry out an in-depth analysis of the tensions and counterarguments that arise between two opposing philosophical conceptions applied to mining activity: anthropocentrism, ecocentrism, and utilitarianism. Within this framework, a real mining situation located in Latin America will be presented, a region that represents the ethical, economic, social, and political challenges linked to the exploitation of natural resources. Based on this case, the main conflicts that arise when human interest and economic development are placed above the intrinsic value of nature will be identified, as well as the criticisms

that each perspective receives from the opposing position. The proposed analysis will demonstrate that, although these two visions are based on apparently irreconcilable foundations, there is the possibility of finding common ground that favors the construction of an intermediate model. This model would be based on responsible and sustainable mining that successfully balances the need to ensure the well-being of human communities with the preservation and respect of ecosystems. It seeks to open a debate on the feasibility of integrating regulatory, technological, and ethical frameworks that reduce the negative impacts of mining without completely negating its benefits.

INTRODUCCIÓN :

La minería ha constituido históricamente una de las principales actividades productivas que han impulsado el crecimiento económico y social de las comunidades. No

obstante, también se encuentra entre las más criticadas desde una perspectiva ética y filosófica, debido a las consecuencias que genera este, En este presente ensayo se hablará sobre sobre las concepciones filosóficas , una situación relacionado a la minería y los contraargumentos presentados. Por un lado, tenemos al antropocentrismo y ecocentrismo . Aunque existen conflictos entre la perspectiva antropocéntrica, enfocada en el progreso humano derivado de la actividad minera, y la postura ecocéntrica, que reconoce el valor propio de la naturaleza, puede plantearse una articulación parcial de ambas visiones a través de un modelo de minería sostenible y responsable que busque armonizar el beneficio humano con la protección del entorno natural.

DESARROLLO:

1: concepciones filosóficas opuestas :
Según (Vallejo, I., & Sánchez, D.

2010). Resulta esencial cuestionar y replantear de manera crítica la relación entre sociedad y naturaleza en la actualidad. Para ello, se propone acudir a la ecología de la diferencia y al desarrollo de racionalidades ecológicas alternativas, basadas en un reconocimiento respetuoso de los diversos modelos culturales de la naturaleza, .. Como afirma Escobar (2005), “no solo hoy otros mundos son posibles, sino que otros mundos siempre han existido y han sido posibles”.

Pero Según (Passmore, 1974). El enfoque antropocéntrico justifica la actividad minera a partir de su aporte al crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la cobertura de demandas humanas. Bajo esta perspectiva, los minerales se conciben como instrumentos para impulsar el avance social y tecnológico.

En contraste (Naess, 1973; Callicott, 1989)., el **ecocentrismo** sostiene que la naturaleza debe ser respetada por su valor intrínseco. Esta postura implica limitar o incluso prohibir

actividades extractivas que comprometan la resiliencia de los ecosistemas y la biodiversidad.

2: Situación Minera :

Un ejemplo representativo (Bebbington & Bury, 2009). es la actividad minera de oro en Cajamarca, Perú, donde iniciativas como el proyecto Conga provocaron fuertes disputas socioambientales. Si bien la minería ofrecía la posibilidad de impulsar la economía tanto regional como nacional, también suponía la desaparición de lagunas altoandinas, fundamentales para las poblaciones campesinas y para el mantenimiento del equilibrio hídrico Este caso evidencia de manera clara la tensión existente entre las demandas de crecimiento económico y la preservación de ecosistemas esenciales.

3: Contraargumentos:

El enfoque antropocéntrico (Rockström et al., 2009). recibe críticas por considerar a la naturaleza únicamente como un recurso utilitario, ignorando tanto los límites del planeta como las relaciones de interdependencia ecológica. No obstante, se sostiene como contraargumento que la actividad minera, si se desarrolla con regulaciones rigurosas y mediante el uso de tecnologías limpias, podría coexistir con los principios de sostenibilidad.

El ecocentrismo suele ser criticado por considerarse poco aplicable en contextos sociales y económicos que dependen de los recursos minerales para impulsar su desarrollo. Sin embargo, desde esta perspectiva se argumenta que dar prioridad a la conservación a largo plazo permite evitar problemáticas socioambientales de mayor gravedad, como la

sobreexplotación de acuíferos o la contaminación irreversible.

4: Conclusión:

El debate entre antropocentrismo y ecocentrismo (Gudynas, 2011). en relación con la minería evidencia una tensión de fondo entre la búsqueda de crecimiento económico y el respeto a los límites ecológicos. No obstante, la postura central de este ensayo sostiene que ambas visiones pueden articularse de manera parcial mediante propuestas de minería sostenible y responsable, que reconozcan simultáneamente el valor propio de la naturaleza y las necesidades humanas.

Esto no implica una conciliación absoluta ni la desaparición de los conflictos, sino la construcción de un equilibrio dinámico en el que la actividad minera no sobrepase la capacidad regenerativa de los ecosistemas. Así, la minería puede

configurarse como una práctica que, aunque necesariamente transforma la naturaleza, lo haga orientada por principios de justicia ambiental, responsabilidad social y ética intergeneracional.

BIBLIOGRAFÍA:

Vallejo, I., & Sánchez, D. (2010). Del antropocentrismo y el naturalismo a otras racionalidades y ontologías. *Letras Verdes: Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales*, (7), 3-6.

<file:///C:/Users/ROSALINDA/Download/s/Dialnet-DelAntropocentrismoYEINaturalismoAOtrasRacionalida-5444100.pdf>

Passmore, J. (1974). *Man's responsibility for nature: Ecological problems and Western traditions*.

Duckworth.

<https://archive.org/details/mansresponsibili00pass>

Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement. *Inquiry*, 16(1–4), 95–100.

<https://doi.org/10.1080/00201747308601682>

Bebbington, A., & Bury, J. (2009). Institutional challenges for mining and sustainability in Peru. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(41), 17296–17301.

<https://doi.org/10.1073/pnas.0906057106>

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., ... Foley, J. A. (2009). Planetary boundaries:

Exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and Society*, 14(2), 32.

<https://www.stockholmresilience.org/download/18.8615c78125078c8d3380002197/1459560331662/ES-2009-3180.pdf>

Gudynas, E. (2011). *Derechos de la naturaleza y políticas ambientales*. Abya-Yala.

<https://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2011/09/Derechos-de-la-Naturaleza-y-pol%C3%ADticas-ambientales.pdf>